

PROIECȚII LEXICOGRAFICE ASUPRA GÂNDIRII CONTEMPORANE

Cristina FLORESCU*

Projections lexicographiques sur la pensée contemporaine (Résumé)

L'article fait référence à la perspective théorique qui se trouve à la base de trois dictionnaires de nature différente, significatifs – chacun à son tour – pour l'étude de la langue et de la culture roumaine: *Lexiconul de de Buda* [Le Lexicon de Buda], les deux séries du *Dicționarul limbii române* [Le Dictionnaire de la langue roumaine], trésor lexical, rédigé sous l'égide de l'Académie roumaine (DA et DLR) et *Dicționarul fenomenelor atmosferice* [Le Dictionnaire des phénomènes atmosphériques]. Il tient compte du contexte des décèlements lexicographiques contemporains entraînés dans le processus de l'informatisation.

L'importance linguistique des termes régionaux qui désignent, en roumain, les dénominations des phénomènes atmosphériques se constitue comme un pont d'exégèse entre l'histoire de la langue, la dialectologie et l'ethnologie.

Mots-clés: dictionnaire, lexicographie, purisme, terme régional, phénomène atmosphérique.

Cuvinte-cheie: dicționar, lexicografie, purism, termeni regionali, fenomen atmosferic.

§ 1. Lucrarea de față se referă la perspectiva teoretică aflată la baza realizării unui dicționar, prin urmare la proiecția gândirii lingvistice reflectate în taxonomiile lexicografice ale unei limbi ori ale unui grup lexical / câmp semantic / limbaj specializat.

Vor fi formulate o serie de observații cu privire la decelările lexicografice contemporane, antrenate în universul cuvântului intens informatizat.

Sunt necesare câteva afirmații axiomatice:

- dicționarul este cea mai consultată carte a contemporaneității;
- lexicograful nu mai este demult „Cenușăreasa” lingviștilor¹;
- conceptul de dicționar își păstrează substanța cu toate înnoirile spectaculoase privind înmatricierile informatice și în ciuda apariției unor noi tipologii lexicografice.

Prin informatizarea universului comunicațional s-a modificat profund distribuția informației (științifice), a înmagazinării acesteia în matrici ori module sistematizatoare.

Gândirea contemporană (diversificată mult în comparație cu etapele istorice anterioare) reușește să înainteze prin proiecte din ce în ce mai rar individuale.

Cercetările necesare unei culturi devin tot mai mult supuse înmatricierilor informatice.

* Institutul de Filologie Română „Alexandru Philippide” al Academiei Române, Iași.

¹ Cf. Ladislav Zgusta, *Manual of Lexicography*, Vera Cerny (edit.), De Gruyter, 2010 (1971¹).

În cadrul acestei informatizări, apar noi tipuri lexicografice. Dacă avem în vedere taxonomiile lexicale fericit informatizate, oricât de divers ori nonstandard ar fi implicată tehnologia procesului de digitizare, conceptul de dicționar își păstrează substanța.

Rândurile de față pot fi considerate o pledoarie *pro domo*, ținând cont de experiența profesională a autoarei. Este dificil ca faptele să fie altfel câtă vreme lingvistul-lexicograf se lovește mereu de două chestiuni: a) în comunicarea cotidiană este inundat de formulări argumentative de tipul „așa se spune / scrie în dicționar”, „așa spune dicționarul” (în ultimii zece ani dicționarul invocat este totdeauna *on line*, de obicei *DEX on line*); b) în studiile științifice apare adesea o insuficientă cunoaștere a materialului lexical al limbii române, cuprins în cea mai mare bază de date prelucrată lingvistic – Dicționarul Tezaur al Limbii Române (DA² + DLR³).

§ 2. Vor fi prezentate în continuare câteva considerații privind raportul dintre dicționarele ca unelte filologice și teoriile lingvistice care se găsesc la baza alcătuirii acestor dicționare.

Lexicografia este definită diferit în diverse contexte istorice sau corespunzător diferitelor școli lexicografice. Nu vom dezbate acum acest aspect. Considerăm că lexicografia presupune o modalitate prin care un grup relativ unitar de concepte rediate lexicologic este înmagazinat, clasificat și sintetizat modular conform unei perspective teoretice și printr-o anume semiotică (informatică, grafică etc.).

Fără discuție, lexicografia este mult mai mult decât tehnică.

Toate dicționarele sunt unelte de lucru și oglindesc concepția autorului / autorilor, din acel moment al redactării. Ne referim numai la dicționarele alcătuite, după criteriile lexicografice, de filologi (lingviști) sau numai cu ajutorul unor filologi. Ne vom limita la dicționarele – unelte lingvistice. Înțelegem prin aceasta acele dicționare care se axează pe structurarea unui material de limbă esențial (prin extindere și viziune) pentru cercetarea lingvistică.

Articolul se restrânge la trei lucrări lexicografice, de factură diferită, reprezentând lexicoane considerate de maxim interes pentru lingvistica românească. Fiecare lucrare luată în discuție are parte de reeditări.

2.1. *Lexiconul de la Buda* (LB)⁴, lexicon plurilingv, publicat în 1825, a rămas până astăzi unul dintre cele mai semnificative dicționare prin: materialul înglobat, prin analiza contrastivă, prin vechimea atestărilor și prin opțiunile teoretice. Alcătuirea lui se datorează

² DA = *Dicționarul limbii române*. Academia Română. Sub conducerea lui Sextil Pușcariu. Tomurile I și II. Literele A–De, F–Lojniță. București, Librăriile Socec & Comp. și C. Sfetea, Tipografia Ziarului „Universul”, Imprimeria Națională, 1913–1948.

³ DLR = *Dicționarul limbii române*. Academia Română. Serie nouă. Redactori responsabili: acad. Iorgu Jordan, acad. Alexandru Graur și acad. Ion Coteanu; acad. Marius Sala și acad. Gheorghe Mihăilă. Tomurile I/3– I/8, IV – XIV. Literele D, E, L, M–Z. București, Editura Academiei, 1965–2010.

⁴ *Lexicon românesc-latinesc-unguresc-nemțesc, care de mai mulți autori, în cursul a trideci și mai multor ani s-au lucrat seu: Lexicon valachico-latino-hungarico-germanicum quod a pluribus auctoribus decursu triginta et amplius annorum elaboratum est*, Budae, Typis et Sumtibus Typographiae Regiae Universitatis Hungaricae, 1825.

în cea mai mare măsură lui Petru Maior (au mai contribuit: Micu Clain, Vasile Coloși, Samuil Vulcan, Ioan Teodorovici etc.).

Ne vom opri la două aspecte.

Primul vizează concepția lui Petru Maior privind ortografia limbii române literare din epocă. Vom cita în acest sens din spusele lingvistului ardelean. Citările sunt din ediția electronică a *Lexiconului de la Buda* (LB^e)⁵, coordonată de Maria Aldea, din textul tradus din latină de Vasilica Eugenia Cristea (și revizuit de aceasta în colaborare cu Adrian Aurel Podaru).

În *Prefața* de la „Ortografia română sau latino-română, împreună cu o cheie cu care se poate ajunge la originea îndepărtată a cuvintelor” (*Ortographia romana sive latino-valachica, una cum clavi, qua penetralia originationis vocum reserantur*) (text publicat în 1819 și reeditat în LB^e) opțiunea pentru modelul italian este fermă, formând, de altfel, împreună cu cele scrise de Heliade Rădulescu în gramatica lui din 1828, structura de bază a ortografiei limbii române moderne și contemporane.

„Prin urmare, trebuie adoptată o ortografie latino-valahă care să corespundă naturii limbii române și să cuprindă toate graiurile acestei limbi și, astfel, să înfățișeze tuturor națiunilor, pe cât este posibil într-o manieră accesibilă, limba română și, în cele din urmă, să ajute la perfecționarea limbii române. [Subliniem perspectiva dinamică asupra ortografiei.]

În acest scop, se pare că nicio altă ortografie nu este mai potrivită decât cea italiană, nu numai fiindcă aceasta este cunoscută în întreaga Europă, ci, mai ales, pentru că cele două limbi, italiana și româna, care au aceeași origine, se înrudesc atât de strâns în privința cuvintelor, a pronunției etc., încât oricine le cunoaște pe amândouă nu se poate îndoi că ambele au fost odinioară aceeași limbă latină populară”. Atragem atenția că Maior distinge, conform unei părți a lingvisticii vremii, între „limba latină cea gramaticească” și „limba poporană”.

Al doilea aspect pe care-l semnalăm este faptul că Petru Maior, atunci când indică în LB un echivalent latin, francez, italian etc. nu se referă totdeauna la etimonul direct, ci la un cadru comparativ romanic, astfel încât „purismul” său avea valori teoretice speciale. Aspectul în discuție este analizat cu argumente convingătoare de Gh. Chivu în lucrarea *Este Lexiconul de la Buda un dicționar etimologic?*⁶. Dar acest lucru nu a fost și nu este văzut totdeauna astfel. În ideea susținerii valorilor teoretice ale mult încriminatului „purism”, cităm din zisele traduse din latină ale lui Maior:

„Prin urmare, atunci când afirm în această lucrare că un cuvânt sau altul provine dintr-un cuvânt latin sau italian, spaniol sau francez, nu vreau să arăt că românii au preluat acel cuvânt din limba latină cultă sau din dialectele mai sus amintite, ci doar să consemnez legătura sau înrudirea”. (Prefață p. 8).

⁵ Samuil Micu ș. a., *Lesicon românesc-latinesc-unguresc-nemțesc* [1825], ediție electronică realizată de Maria Aldea (coord.), Daniel-Corneliu Leucuța, Lilla-Marta Vremir, Vasilica Eugenia Cristea, Adrian Aurel Podaru, Cluj-Napoca, 2013: <http://www.bcucuj.ro/lexiconuldelabuda/site/login.php>

⁶ Gheorghe Chivu, *Este Lexiconul de la Buda un dicționar etimologic?*, în Sanda Reinheimer Rîpeanu, Ioana Vintilă-Rădulescu (coord.), *Limba română, limbă romanică. Omagiu acad. Marius Sala la împlinirea a 75 de ani*, București, Editura Academiei Române, 2007, p. 61-65.

Prin urmare, trebuie să consultăm cu atenție acest lexicon deosebit de prețios ținând cont de premisele teoretice exprimate atât în studiul despre ortografie, cât și în *Dialogul pentru începutul linbei română. Întră nepot și unchiu*.

Adaug faptul că ediția electronică a *Lexiconului de la Buda* este o ediție exemplară bazată pe principii lingvistice și lingvistico-informatiche clare care permit avansarea cercetării.

2.2. Volumele DA și DLR, conform diferitelor aprecieri, conțin cca 200 000 de articole. O cunoaștere profundă, punctuală, amănunțită a tuturor acestor lexeme este greu de conceput. *Dicționarul Tezaur* este la ora actuală cea mai mare bază lexicală prelucrată lingvistic a limbii române (cf. supra).

Comparația dintre aceste două serii a fost făcută adesea. Sunt evidențiate diferențele privind structurarea definițiilor, ierarhizarea sensurilor, redactarea paragrafelor care înmagazinează aspectele gramaticale, dialectale și etimologice.

DA este apreciat în mod deosebit pentru introducerea echivalentului francez în definiție și pentru complexitatea comentariilor etimologice.

Una dintre obiecții ține de concepția lui Pușcariu despre poziționarea și ponderea elementelor lexicale marcate (în evoluția istorică a limbii) poetic, expresiv, afectiv, metaforic, figurat etc.

Subliniem faptul că o serie de observații critice făcute în acest sens se bazează pe o sumă relativ redusă și aleatorie de articole lexicografice ale acestui lexicon tezaur. Am întâlnit foarte puține lexeme care astăzi pot fi interpretate altfel decât o face Pușcariu în DA. Observăm că, în această serie veche a dicționarului academic, preluarea și analizarea succintă a unor încărcături metaforice din limba de origine, adeseori latina, se dovedește un principiu de subtilitate lexicologică prin care se marchează, în mod coerent, evoluția diacronică a unui cuvânt.

Considerăm că ne găsim în fața unui element conceptual care asigură seriei DA perenitate. Respectivul fapt se susține și pe următoarele considerații.

De obște, tehnica amănunțitoare a noii serii DLR este socotită ca fiind realizată mai ales sub influența lexicografiei franceze moderne. În laboratorul intern al autorilor DLR, al lexicografilor din cele trei centre de cercetare academică (din București, Cluj și Iași), a circulat (și mai circulă încă) ideea că dicționarele franceze reprezintă modelul esențial, nu numai pentru neologismele de origine franceză. Este o perspectivă care simplifică faptele, creând prejudecăți exegetice. În acest sens, reamintim afirmația lui Sextil Pușcariu din amplul studiu introductiv al dicționarului, *Raport către comisiunea dicționarului*: „Dacă dicționarul care mi-a slujit în cea mai mare parte de model: *Dictionnaire général de la langue française*, par A. Hatzfeld, A. Darmesteter et A. Thomas (Paris, Delagrave) admite că «L'usage est ici le suprême arbitre; c'est lui qui donne la vie aux mots de formation nouvelle, qui la retire à ceux qui tombent en désuétude, qui parfois rajeunit des mots viellis et surannés» (*Introduction*, p. IX), – acest principiu, foarte elastic, se poate aplica la alcătuirea unui dicționar al limbii franceze, e însă subred cu privire la limba română [s. n.]” (p. XV).

Subliniem că, dincolo de continuitatea evidentă, de legăturile inerente unor serii (veche și nouă) ale Dicționarului Tezaur al Academiei Române, există o constantă specială la care ne referim în continuare.

La nivel normativ, mai mult sau mai puțin explicit, DLR preia în mod concret, practic, subtilități semantice ale seriei lui Pușcariu cu privire la marcarea elementelor expresive ale românei. Ținem cont în această comparație de diferențele cantitative și tehnice dintre cele două serii academice. Dacă DA dispunea de „o mare” de date, DLR a avut la dispoziție „un ocean” de informații filologice. Cu toate acestea, păstrând raportul corect dintre încărcăturile semice ale DA versus DLR, raport stabilit diacronic, diatopic și diastratic, putem face afirmația că acest raport este păstrat și diafazic.

De exemplu, să ne referim numai la articolele existente în dublă redacție DA și DLR (articolele din porțiunile *L – LOJNIȚĂ* și *D – DE*), o comparație amănunțită, punctuală semic dintre articolele *lăcustă* sau *lepădă* din cele două serii confirmă configurarea aproape identică a disocierilor semantice *sens propriu* versus *sens figurat / poetic / familiar* etc. Repetând analiza statistică și asupra articolelor din porțiunea *D-DE* putem cita, de exemplu, situația asemănătoare – din perspectiva enunțată – a unor articole ca *datorie* ori *dărâma*.

Această minuție în privința disocierilor diafazice există în toate volumele DLR.

2.3. Lucrările despre care am discutat până acum sunt dicționare esențiale pentru lingvistica și lexicografia românească și nu numai.

Următorul dicționar, departe de a avea notorietatea celor dintâi, este strict contemporan și are un caracter special din mai multe puncte de vedere.

În cadrul Proiectului CNCS (octombrie 2011 – octombrie 2016): *Terminologia românească meteorologică (științific vs. popular) a stărilor atmosferice. Studiu lingvistic* (PN-II-ID-PCE-2011–3-0656); în cadrul Institutului de Filologie Română „A. Philippide”, au fost publicate două volume siglate TMFA^{7,8} și DFA⁹. Ambele volume conțin *Dicționarul fenomenelor atmosferice*, cu diferența că dicționarul conținut în cel dintâi volum (TMFA) este baza de date pe care se sprijină întreaga serie de studii lingvistice cuprinse în volumul publicat în 2015, câtă vreme cel de-al doilea volum, publicat doi ani mai târziu, este un dicționar de sine stătător care reia, ca volum independent, această bază lexicografică de date completând-o în mod semnificativ. Au rezultat două ediții ale unui lexicon care conține cca 1640 de articole structurate lexicografic în funcție de specificul obiectului de studiu și de tradiția DLR.

Grupul de lexeme analizat în dicționar cuprinde cuvintele care denumesc fenomenele atmosferice în limba română, aparținând atât disciplinei științifice a meteorologiei, cât și limbii comune sau graiurilor.

Lucrarea reprezintă o analiză lingvistico-lexicografică inedită, de pionierat în lingvistica românească și în cea romanică prin aducerea împreună, în mod organic, a

⁷ Cristina Florescu (edit.), Laura Manea, Elena Tamba, Alina Pricop, Cristina Cărăbuș, Florin-Teodor Olariu, Liviu Apostol, Mădălin Patrașcu și Maria Iliescu, Rodica Zafiu, Nistor Bardu, Mariana Neț, *Terminologia meteorologică românească a fenomenelor atmosferice (științific versus popular)*, Iași, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, 2015.

⁸ Volumul *Terminologia meteorologică românească a fenomenelor atmosferice (științific versus popular)* a primit Premiul „Bogdan Petriceicu Hasdeu” al Academiei Române pe anul 2015.

⁹ Cristina Florescu (coord.), Laura Manea, Elena Tamba, Alina Pricop, Cristina Cărăbuș, Florin-Teodor Olariu, Liviu Apostol, Mădălin-Ionel Patrașcu, *Dicționarul fenomenelor atmosferice (DFA)*, Iași, Editura Universității „Alexandru Iona Cuza”, 2017.

unei terminologii populare și a unei terminologii științifice, cu indicarea circulațiilor diastratice, diatopice și diacronice ale cuvintelor structurate în articole lexicografice.

Dicționarul înglobează toate materialele și informațiile de specialitate cuprinse în cercetările de ultimă oră în domeniul avut în vedere (prime atestări, structuri gramaticale, etimologii, sensuri regionale, sinonimie etc.).

Pe lângă studierea relației lexicologice *științific / popular*, lucrarea are în vedere raportul dintre *lexicul specializat și lexicul comun*.

Din perspectiva unei terminologii specializate, în limba română, de obicei, limbajul comun este poziționat periferic față de nucleul terminologic central. Lucrarea demonstrează convingător că situația terminologiei meteorologice are un caracter aparte din acest punct de vedere: punctele de contact dintre științific și popular au atât un caracter central, cât și unul de continuitate diacronică.

Limbajul specializat al meteorologiei, inclusiv grupul lexical al denumirilor fenomenelor atmosferice, are ca punct lexical central termeni din fondul principal de cuvinte: *aer, brumă, căldură, ceață, cer, curcubeu, furtună, lumină, nor, ploaie, vânt, viscol, zăpadă* etc.

Caracterul arhaic al nucleului central al respectivei terminologii se manifestă ca atare în toate limbile romanice: cf. și DÉRom¹⁰ s.v. */'bruma/ (cf. REW s. v. *brūma*), */'lumen/ (II. 2) (cf. REW s. v. *lūmen*), */'βentu/ (cf. REW s. v. *vēntus*).

Dicționarul fenomenelor atmosferice scoate în evidență bogăția și extensiunea pe care o au termenii științifici și populari care denumesc fenomenele atmosferice.

Presiunea pe care terminologia populară o depune asupra terminologiei științifice a meteorologiei se desfășoară, la nivelul desemnării fenomenelor atmosferice, constant și intens, direct ori prin calchieri. Deși influența limbii engleze asupra terminologiei științifice, mai ales în ultimele decenii, este evidentă, în special la nivelul îmbinărilor stabile de cuvinte, apelul terminologiei științifice la lexemele populare și regionale este făcut relativ frecvent, continuu, prin preluări directe (*fulguială, ploaie mocănească* etc.) sau prin calchieri (*auroră însorită, ceață umedă, chiciură moale, ochiul furtunii, pâclă de nisip* etc.).

Statutul elementelor complexe (extinse atât în limba populară, cât și în limbajul științific) susține această trăsătură caracteristică a terminologiei studiate, dată de relația diastratică *științific / popular*.

Nu în ultimul rând, trebuie semnalată prezența tuturor graiurilor dacoromâne, inclusiv a celor din Basarabia și Bucovina etc.

Importanța terminologiei populare care desemnează fenomenele atmosferice în evoluția diacronică a întregului lexic al limbii române este substanțială, ține de caracterul amplu lexematic al termenilor și de sinonimia foarte bogată a elementelor dialectale.

Vom da exemple din DFA care să oglidească aceste aspecte.

Termenul cu una dintre cele mai bogate sinonimii în cadrul strict al denumirilor fenomenelor atmosferice este *polédiță*: (Transilv., Bucov., Mold., Ban., Criș.; și învechit) *polei*; (vestul Transilv., Bucov., nord-vestul Mold.) *chiciură*; (învechit, rar) *brumă*;

¹⁰ Éva Buchi, Wolfgang Schweickard (edit.), *Dictionnaire Étymologique Roman (DÉRom)* Nancy, ATILE, <<http://www.atilf.fr/DERom>>, 2008 –.

(învechit) *sloi*; (sud-vestul Transilv., Ban.) *zăpadă*; (Nordul Transilv., sud-vestul Ban., sudul Criș.) *lapoviță*; (estul Bucov., vestul Ban.) *măzărîche*.

Adăugăm cinci alte exemple ale unor grupe lexicale semnificative.

În listele de mai jos, delimităm: **i**) termenul generic (cel mai răspândit), **ii**) sinonimele monosemantice, care reprezintă termenii dialectali specifici respectivului fenomen, **iii**) sinonimele polisemantice, nespecifice respectivului fenomen.

Redăm exemple (din DFA) ale diversele aspecte ale precipitațiilor.

= denumiri ale grăuntelui căzător de gheață

măzărîche: (Dobr. și Munt.), *mazăre* (polisemantic), (Dobr. și Munt.) *măzărar*, (Dobr. și Munt.) *măzăroi*, (Olt.) *măzărean*, (Dobr., Munt. și Ban.) *măzărîcă*, (sud-vestul Transilv.) *mizguș*, (nord-vestul Olt.) *pietricele* (polisemantic), (Ban.) *polegniță*, (Olt.) *țârțărîche*, (Ban.) *țigani* (polisemantic), (Ban.) *țigănei* (polisemantic);

grindină: (popular) *piatră* (polisemantic), (Transilv., Bucov.) *gheață* (polisemantic), (Transilv., Ban.) *mielușei* (polisemantic).

= denumiri ale ceții

ceață: (Munt.) *bastarâ*, (nord-vestul Munt.) *bârnă*, (nordul Munt.) *boaghe*, (estul Olt.) *bungineală*, (Ban.) *bură* (polisemantic), (sudul Transilv., nordul Munt.) *burhai* (polisemantic), (Transilv., nordul Munt.) *buștină*, (sudul Transilv.) *chidă* (polisemantic), (Mold.) *mocirlă* (polisemantic), (popular) *negură*, (popular) *negureață* (polisemantic), (sud-estul Mold.) *păhăială* (polisemantic), (sud-estul Olt.) *pâcleață*, (nordul Dobr.) *tuman* etc.

= denumiri ale ploii amestecate cu ninsoare

lapoviță: (sud-vestul Ban.) *băburină* (polisemantic), *deliță* (polisemantic), (sud-vestul Criș.) *ferfeleagă*, (sudul Maram.) *fleascotiță*, (nord-vestul Maram.) *flecere*, (vestul Olt.) *fleoșcoviță*, (vestul și nordul Mold.) *flizgău*, (estul Ban.) *frișcăială*, (Bucov.) *mâzgoală*, (nord-estul Munt.) *mizguială* (polisemantic), (nordul Transilv., sud-vestul Ban., sudul Criș.) *polediță* (polisemantic), (vestul și nordul Criș.) *șiclu*, (sudul Transilv.) *șlepoiță*, (învechit și popular) *zloată*, (nordul Bucov.) *zoală* (polisemantic) etc.

= denumiri ale ploii mărunte:

bură: *burniță* (polisemantic), (popular) *buracă* (polisemantic), (popular) *burhai* (polisemantic), (popular) *burnă* (polisemantic), (nord-vestul Munt.) *picurit*, (nord-vestul Munt.) *ploierniță*, (estul Olt., sud-vestul Munt.) *roureală*, (familiar) *burnițeală* etc.

= denumiri ale căldurii puternice, excesive:

arșiță (termen cu cea mai bogată sinonimie în DFA): (învechit) *ars*, (popular) *arsură*, (Ban.) *arsoare*, (popular) *boare* (polisemantic), (centrul Munt.) *buhoare*, (popular) *bujală*, (sudul Criș.) *căbușală*, (popular) *cocăt*, (Olt.) *crăpăt*, (Transilv.) *damf*, (Munt., Olt.) *dogoare*, (popular) *dogor*, (popular) *dogoreală*, (popular) *dogorime*, (popular) *dogorire*, (vestul Bucov.) *dubeliște*, (popular) *fierbințeală*, (Transilv.) *flamă* (polisemantic), (vestul și nord-vestul Ban.) *foc* (polisemantic), (popular) *friptoare*, (Ban.) *focărie*, (Olt.) *hupoare*, (Munt.) *înăbușeală* (polisemantic), (Dobr., Munt., Olt.) *înădușeală* (polisemantic), (vestul Maram.) *înfocăciune*, (estul Transilv.) *înnăduv*, (Olt.) *japsă*, (vestul Olt.) *năboi*, (sudul Munt.) *năbuc*, (Maram., nordul Ban.) *năbuș*, (Maram., Munt., sudul Olt., nordul și nord-vestul Ban., nordul Criș.) *năbușeală*, (Olt.) *năclaie*, (estul Transilv., Bucov., nord-vestul Mold., sudul Dobr., nordul și sud-vestul Munt.) *năduf* (polisemantic),

(Transilv., nordul Mold., nordul Dobr., centrul și estul Munt., nordul Olt., Ban., Criș.) *nădușeală*, (vestul Munt., Olt.) *năplai*, (sud-vestul Munt.) *năpuc*, (centrul Olt.) *opăreală* (polisemantic), (popular) *pâclă* (polisemantic), (popular) *pârjol* (polisemantic), (nord-estul Ban.) *posomor*, (Maram., Transilv.) *prepăt*, (sud-vestul Munt.) *pricăl*, (Munt.) *prigoare*, (învechit, rar) *prigoriște*, (învechit) *pripec*, (sudul Olt., estul și nord-estul Ban.; și învechit) *pripeală* (polisemantic), (nordul Olt.) *pripet*, (nord-vestul Munt.) *soriște*, (popular) *toropeală* (polisemantic), (sud-vestul și centrul Munt.) *uscătură* (polisemantic), (Munt.) *viere*, (popular) *vipie*, (popular) *zăduf*, (popular) *zăpuc*, (popular) *zăpușeală*.

Reprezentativitatea cuvintelor cuprinse în paradigmele lexicale ale *Dicționarului fenomenelor atmosferice* este relevantă – diatopic și diacronic – pentru întreaga structură a vocabularului limbii române. Se pune problema regândirii ponderii intensive și extensive a acestui limbaj specializat în limba română.

§ 4. În concluzie, dicționarul – ca unealtă de lucru – presupune în mod obligatoriu (explicit sau implicit) existența prealabilă a unei perspective conceptuale asupra obiectului de studiu.

Este esențial să cunoaștem și să decelăm această perspectivă teoretică pentru a interpreta corect, funcțional și adecvat informația pe care o preluăm din dicționar.

Gândirea contemporană este irevocabil marcată de „boom-ul” informațional care, provocat și susținut informatic, antrenează informația, adeseori disipând-o.

Această paradigmă comunicațională nouă creează zone din ce în ce mai adânci în care elementul de popularizare / enciclopedic / eclectic / (chiar diletantist) se suprapune cu nucleul dur al terminologiilor științifice. Imixtiunea se produce mai ales pe două căi: **i)** dinspre nespecialist conform nevoii sale de cunoaștere care, prin intermediul internetului, permite celui interesat, indiferent de preocupări ori de specializarea profesională, să acceseze informații ale terminologiei strict specializate, „interne”¹¹; **ii)** nevoia specialistului de a-și face cunoscute propriile cercetări (și în ideea unor sponsorizări), fapt care implică o tehnică persuasivă de explicare „pre înțeles” îndreptată fie spre un nespecialist, fie spre un alt tip de specialist.

Sintezele exegetice necesare, desfășurate la nivelul limbajului științific, dar și la acela al filozofiei, poeziei, teologiei etc. pot fi realizate mai ales:

1) prin demersuri colective care astăzi sunt din ce în ce mai exinse; acestea nu se mai focalizează numai asupra cercetărilor mega-structurate la cel mai înalt nivel național sau profesional; eforturile analitice de grup devin necesare aproape pentru orice pas exegetic care se dorește echilibrant;

2) prin taxonomiile lexicografice.

Dicționarul a devenit cea mai funcțională modalitate de informare sistematică și constantă a lumii contemporane.

A fost creat datorită distanțelor comunicaționale dintre graiuri, limbi și limbaje, meserii, universuri de cultură. Există pentru a ajuta vorbitorul să străbată aceste distanțe.

¹¹ Angela Bidu-Vrânceanu (coord.), *Terminologie și terminologii*, București, Editura Universității din București, 2010, p. 13.